

استبيان حول قابلية التعرض للزلازل

يعد الاستبيان التالي مرحلة حاسمة في هذه الدراسة والتي تهدف كهدف رئيسي إلى تطوير أداة متكاملة للضعف تعالج مخاطر الفيضانات ومخاطر الزلازل ومخاطر الانهيارات الأرضية وبناء كفاءة استخدام الطاقة. يجب أن تكون هذه الأداة قادرة على الإشارة إلى مدى الضعف العام للمبنى، بغرض إدارة التدخلات بشكل أكثر فعالية.

المنهجية المطورة التي يمكن أن تكون صالحة لـ

- تصنيف المباني السكنية الموجودة في الجزائر، وخاصة في منطقة وادي أبيض؛
- المباني ذات الميزات المشابهة لتلك الموجودة في الجزائر والموجودة في مناطق العالم المعرضة لمخاطر الزلازل والفيضانات والانهيارات الأرضية، حيث يلزم تنفيذ تدخلات مستهدفة لكفاءة الطاقة.

لغرض هذا التقييم، سيتم أولاً تقييم نقاط الضعف الفردية (في الرسم البياني أدناه V_S و V_F و V_L و V_E المسماة) في المرحلة الأولية من الدراسة، واستناداً إلى الأدبيات ذات الصلة، تم تحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر على نقاط الضعف الفردية تجاه مخاطر الزلازل والفيضانات والانهيارات الأرضية وكفاءة الطاقة. ومن ثم، تم تجميع هذه العوامل بخبرة في فئات

من خلال هذا الاستبيان، نطلب منكم، كخبراء، إعطاء وزن لعوامل وفئات الضعف الفردية التي تمثل أهمية العامل أو الفئة في تحديد مدى الضعف الإجمالي للمبنى.

. وللتوضيح، يلخص الرسم البياني أدناه الخطوات المحددة لتقييم الضعف الفردي

المرحلة 1	الضعف الزلزالي (V_S)	قابلية الفيضانات (V_F)	قابلية الانهيار الأرضي (V_L)	كفاءة الطاقة (V_E)
1 المرحلة تعريف العوامل				
2 المرحلة تعريف الفئات	<ul style="list-style-type: none"> • الفئة 1: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م 	<ul style="list-style-type: none"> • الفئة 1: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م 	<ul style="list-style-type: none"> • الفئة 1: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م 	<ul style="list-style-type: none"> • الفئة 1: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م
3 المرحلة عوامل الوزن والفئات	<ul style="list-style-type: none"> • الفئة 2: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م 	<ul style="list-style-type: none"> • الفئة 2: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م 	<ul style="list-style-type: none"> • الفئة 2: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م 	<ul style="list-style-type: none"> • الفئة 2: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م
4 المرحلة حساب الضعف الفردي	<ul style="list-style-type: none"> • • الفئة ن: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م 	<ul style="list-style-type: none"> • • الفئة ن: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م 	<ul style="list-style-type: none"> • • الفئة ن: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م 	<ul style="list-style-type: none"> • • الفئة ن: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م

بمجرد تحديد أوزان كل فئة وعامل، سيتم الحصول على وزن العامل الفردي من خلال حاصل ضرب وزن الفئة ووزن العامل ضمن تلك الفئة.

على وجه الخصوص، سيتم تحديد الضعف الفردي للمبنى (V_S ، V_F ، V_L ، V_E) من خلال الصيغة التالية

$$\sum_{i=1}^n P_i * \sum_{j=1}^m p_{i,j} * v_{i,j}$$

أين:

- P_i هو وزن الفئة i
- $p_{i,j}$ هو وزن العامل ضمن الفئة i
- $v_{i,j}$ هي قيمة العامل j ضمن الفئة i (أعيد تصنيفها بشكل مناسب على مقياس من 0 إلى 1)
- n هو العدد الإجمالي للفئات
- m هو إجمالي عدد العوامل ضمن كل فئة

وأخيراً، سيتم دمج نقاط الضعف الفردية لكل خطر على أساس المخاطر الخاصة بكل منها. سيسمح هذا التكامل بفهم شامل لملف الضعف العام للمبنى. يمكن لصانعي القرار استخدام النتيجة لتحديد أولويات جهود التخفيف وتخصيص الموارد بشكل فعال لتعزيز مرونة المبنى ضد المخاطر المختلفة

تعليمات إكمال الاستبيان

فيما يلي، سيتم تزويدك أولاً بوصف للفئات الفردية والعوامل ذات الصلة المحددة للمخاطر الخاصة بك. بعد ذلك، سيتم تزويدك بملخص يمكنك من خلاله تقديم حكمك وأي تعليقات و/أو اقتراحات

يوصى باتتباع الخطوات التالية لإكمال الاستبيان

1. قم أولاً بقراءة الاستبيان بأكمله، دون التفكير في تخصيص أي قيم. تعمل هذه الخطوة على الحصول على نظرة عامة على المشكلة بجميع مكوناتها
2. أعد قراءة تعريفات الفئات والعوامل بعناية
3. بحيث يكون مجموع أوزان الفئة يساوي 1، (P_i) عندها فقط يتم ربط وزن بكل فئة
4. بالعوامل الواردة في كل فئة، وفقاً للمعيار الذي يجب أن يكون مجموع الأوزان ($p_{i,j}$) بعد ذلك، نطلب منك ربط وزن داخل كل فئة مساوياً لـ 1

ملحوظة: في قسم التعليقات يجب عليك إدخال سبب اختيار قيمة الوزن، بينما في قسم الاقتراحات يجب عليك إدخال اقتراحات نهائية من أي نوع، بما في ذلك التغييرات التي تراها ضرورية (على سبيل المثال، العوامل الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار... والعوامل التي يجب إهمالها)، وكيفية تحديد العامل، الخ

ومن المهم مناقشة أي خيارات أو تعليقات، بحيث يمكن تقديم هذه المعلومات إلى مجموعة الخبراء المشاركين، الذين قد يعدلون أو يؤكدون حكمهم الأولي، في مرحلة ثانية من التحقيق

مؤشر الضعف الزلزالي

الفئة الأولى: الخصائص الإنشائية للمبنى

تشير الخصائص الهيكلية للمبنى إلى صفاته الفيزيائية والخصائص المتعلقة ببنائه واستقراره. وبالتالي، فإن فئة "الخصائص الهيكلية للمبنى" تمثل بشكل شامل كل الاهتزازات والقدرة التصميمية وخصائص القدرة الحالية للهيكل

(P1) فئة الوزن 1	
تعليقات	
اقتراحات	

الفئة 2: الانتظام الهيكلي

تحتوي هذه الفئة على كافة العوامل المتعلقة بوجود أو عدم وجود الانتظام الهيكلي، من حيث تكوين المخطط وتكوين الارتفاع. لاحظ أنه يجب فهم الانتظام والتماثل من حيث توزيع الكتلة وتوزيع الصلابة

(P2) فئة الوزن 2	
تعليقات	
اقتراحات	

الفئة 3: التدخلات التي حدثت خلال حياة الهيكل

تشير الفئة الأخيرة إلى أي تعديلات أو إصلاحات أو ترقيات تم تنفيذها على المبنى بمرور الوقت. يمكن أن تشمل هذه التدخلات التعزيزات الهيكلية، والتجديدات، والتعديل التحديثي لتحسين القدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية، وتحسين كفاءة الطاقة، أو أي تعديلات أخرى يتم إجراؤها لتعزيز وظائف المبنى أو سلامته أو طول عمره

(P3) فئة الوزن 3	
تعليقات	
اقتراحات	

الفئة الأولى: الخصائص الإنشائية للمبنى

• ارتفاع المبنى

يشير ارتفاع المبنى إلى جزء المبنى فوق مستوى الشارع. إنه مؤشر لفترة اهتزاز الهيكل

(P ₁₁) عامل الوزن 1	
تعليقات	
اقتراحات	

- **عام من البناء**
تعتبر سنة البناء أحد العوامل التي تم أخذها في الاعتبار لأنها تمثل حالة التآكل في المبنى والإطار التنظيمي المعمول به في وقت التصميم والبناء

(P 12) عامل الوزن 2	
تعليقات	
اقتراحات	

- **نوع نظام المقاومة**
يُقصد بنوع نظام المقاومة ما إذا كان الهيكل عبارة عن إطار أو جدار مقاوم أو هيكل جدار إطار مختلط أو بندول وما إلى ذلك

(P 13) عامل الوزن 3	
تعليقات	
اقتراحات	

- **نظام التسقيف**
يتم تصنيف الأسطح حسب تأثيرها على الهيكل. وهكذا نجد أسطحًا دافعة وأخرى دافعة جزئيًا وغير دافعة. بالإضافة إلى ذلك، هناك معيار تصنيف آخر يعتمد على وزن عنصر التسقيف

(P 14) عامل الوزن 4	
تعليقات	
اقتراحات	

- **نظام بلاطة**
يمكن تصنيف نوع نظام البلاطة على أساس النظام الهيكلي الأفقي، والذي يمكن أن يكون مرئيًا أو شبه جامدًا أو جامدًا

(P 15) عامل الوزن 5	
تعليقات	
اقتراحات	

الفئة 2: الانتظام الهيكلي

- **التكوين المخطط**

نعني بتكوين المخطط ما إذا كان المبنى منتظمًا في المخطط أم لا. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن يكون توزيع الصلابة متساويًا تقريباً في الاتجاهين المتعامدين وأن يكون الشكل المخطط مضغوطاً، أي لا توجد عناصر بارزة أو تقعرات موضعية

(P 21) عامل الوزن 1	
تعليقات	
اقتراحات	

• التكوين في الارتفاع

يعد التكوين في الارتفاع، على غرار التكوين في المخطط، مؤشراً على انتظام ارتفاع الهيكل. لكي يعتبر المبنى منتظم الارتفاع يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:

- لا توجد تغييرات مفاجئة في حجم الطوابق
- % يجب ألا تنخفض صلابة الأعمدة بأكثر من 30% ولا تزيد عن 10
- عدم انقطاع أو تغيير في أنظمة المقاومة في الارتفاع

(P 22) عامل الوزن 2	
تعليقات	
اقتراحات	

• الحد الأقصى لتباعد البناء

يعد الحفاظ على المسافات المناسبة بين وحدات البناء أمراً ضرورياً لتعزيز مقاومة المبنى للزلازل. يشير عامل مسافة البناء إلى ما إذا كانت المسافة بين جدران المباني الحجرية أقل من 5 أمتار. في حالة المباني غير الحجرية، يحدد هذا العامل الحد الأقصى لمدى السقف

(P 23) عامل الوزن 3	
تعليقات	
اقتراحات	

الفئة 3: التدخلات التي حدثت خلال حياة الهيكل

• وجود المفاصل الزلزالية

المفاصل الزلزالية، والمعروفة أيضاً بمفاصل التمدد أو مفاصل الحركة، هي ميزات متخصصة مدمجة في المباني والهيكل لاستيعاب الحركة الناجمة عن النشاط الزلزالي. يمكن إدراج هذه العناصر في مرحلة لاحقة من البناء

(P 31) عامل الوزن 1	
تعليقات	

اقتراحات

● المكونات المعمارية

نعني بالمكونات المعمارية كل تلك العناصر المعمارية التي ليست هيكلية ولكنها ذات كتلة كبيرة، والتي يمكن بالتالي أن تخضع لقوى القصور الذاتي الناجمة عن الزلازل. في هذه الدراسة سنقوم بتصنيف المكونات المعمارية على النحو التالي:

- طوابق؛
- الأثاث والمحتويات، سقف معلق؛
- البلاط وعناصر التسقيف الأخرى والنوافذ والمصاريع؛
- العناصر البارزة، مثل الشرفات والحواجز، وحشو البناء والكسوة.

عامل الوزن 2 (P 32)	
تعليقات	
اقتراحات	

● مكونات النبات

- ونعني بهذا العامل وجود مكونات النبات وموقعها داخل الهيكل، على سبيل المثال
- المنشآت التي تم تحديد مكان إقامتها في مرحلة التصميم؛
 - الأنظمة المضافة بعد البناء ولكن تم وضعها بحيث لا تقلل من قدرة تحمل المبنى؛
 - المنشآت التي تتم إضافتها بعد البناء ولكن يتم وضعها بطريقة تقلل من قدرة تحمل المبنى.

عامل الوزن 3 (P 33)	
تعليقات	
اقتراحات	

● حالة الصيانة

تشير حالة الصيانة في المباني إلى حالة وصيانة المكونات والأنظمة المختلفة داخل المبنى. تشير حالة الإصلاح إلى حالة البناء والأرضيات والنوافذ وما إلى ذلك.

عامل الوزن 4 (P 34)	
تعليقات	
اقتراحات	